

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

УДК: 338; 339.9

DOI: 10.5281/zenodo.14509501 <https://zenodo.org/record/14509501>

СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЩИ СССР И США: К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Чен Эньфу¹

главный профессор Университета Китайской академии общественных наук (UCASS), академик Китайской академии общественных наук (CASS), директор Центра исследований экономического и социального развития Китайской академии общественных наук, член Комитета ЮНЕСКО Всекитайского собрания народных представителей, президент Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE), президент отделения инновационных исследований марксизма, Пекин, КНР, (chengef@cass.org.cn), (ORCID: 0000-0002-9236-1916)

Ли Чжожу²

аспирант социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия; заместитель генерального секретаря Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE), приглашенный научный сотрудник Института исследований государственной безопасности при Нанкайском университете, КНР, (liz@my.msu.ru)

***Ключевые слова:** всеобъемлющая национальная мощь, совокупная национальная мощь, комплексная мощь государства, социализм, капитализм, социально-экономическое развитие СССР, сравнительный анализ развития СССР и США, распад СССР, уроки истории СССР*

Для цитирования: Чен Эньфу, Ли Чжожу. Сравнение динамики всеобъемлющей национальной мощи СССР и США: к вопросу о причинах распада Советского Союза // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 116-141.

COMPARISON OF THE DYNAMICS OF COMPREHENSIVE NATIONAL POWER OF THE USSR AND THE UNITED STATES: THE CAUSES OF THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION

Cheng Enfu

Chief Professor at the University of the Chinese Academy of Social Sciences (UCASS), Academician of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Director of the Research Center of Economic and Social Development at the Chinese Academy of Social Sciences, Member of the UNESCO Committee of the National People's Congress, Chairman of the World Association of Political Economy (WAPE), President of the Innovative Marxism Research Division, Beijing, PRC, (chengef@cass.org.cn), (ORCID: 0000-0002-9236-1916)

¹ © Чэн Эньфу, 2024

² © Ли Чжожу, 2024

Li Zhuoru

PhD student, Department of Sociology, Lomonosov Moscow State University, Russia; Deputy Secretary General, World Association for Political Economy (WAPE), Visiting Fellow, Institute for State Security Studies, Nankai University, PRC, (liz@my.msu.ru)

Keywords: *comprehensive national power, socialism, capitalism, socio-economic development of the USSR, comparative analysis of the development of the USSR and the USA, the collapse of the USSR, lessons from the history of the USSR*

For citation: Cheng Enfu, Li Zhuoru. Comparison of the dynamics of comprehensive national power of the USSR and the United States: the causes of the collapse of the Soviet Union. Problems in Political Economy. 2024;4(40):116-141.

JEL codes: B51, O57, P27, P52

Введение. Историческая гипотеза: логический горизонт исследования³

В 21 веке важно по-новому осмыслить историю подъема и падения СССР, используя новые методы исследования. Научная группа, работающая в направлении, получившем название «китайского новаторского марксизма»⁴, ранее аргументировала, что исследования в области гуманитарных и социальных наук (например, исторические исследования), по аналогии с исследованиями в области естественных наук, также могут требовать выдвижения гипотез – определенных допущений о причинности и закономерности исследуемых объектов, основанных на известном фактическом материале и научной логике. *Изучение опыта СССР через призму исторических гипотез является подходом, который авторы используют в настоящей статье.*

Мы выдвигаем в качестве исходного положения (гипотезы) историческую позицию «двух если» – предположений, касающихся всеобъемлющей национальной мощи (или совокупной национальной мощи)⁵ Советского Союза: 1) «первое если»: если бы не было больших потерь СССР в результате вторжения фашистской Германии в период Второй мировой войны, то всеобъемлющая национальная мощь СССР накануне его распада превысила бы всеобъемлющую национальную

³ Перевод статьи на русский язык выполнен Ли Чжожу. Научный редактор перевода: Барашкова О.В., к.э.н., с.н.с. лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ст. преп. научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

⁴ Подробнее о методологии и теоретических разработках этого научного направления см. в работе: (Чен Энфу, 2021).

⁵ В настоящей статье понятия «всеобъемлющая национальная мощь» (англ. – Comprehensive National Power (CNP)) и «совокупная национальная мощь» употребляются как синонимы. В работах по данной проблематике также встречается такой аналог перевода этих понятий на русский язык, как «комплексная мощь государства» (см., напр.: Портяков В.Я. К вопросу о комплексной мощи Китая: подходы к оценке, структура, динамика, перспективы // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XIX. М.: ИДВ РАН, 2014. С. 6-21), но в настоящей статье будут использоваться преимущественно первые две версии обозначения этого понятия. Также хотелось бы обратить внимание читателей на то, что концепция всеобъемлющей национальной мощи является своего рода предшественником концепции «мягкой силы». Одним из фактов, свидетельствующих о значимости двух этих концепций в современном дискурсе, является то, что они являются элементами официальных внешнеполитических доктрин КНР (прим. научного редактора перевода).

мощь США; 2) «второе если»: если бы СССР не прекратил свое существование в период руководства М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина, то всеобъемлющая национальная мощь Советского Союза сегодня была бы больше, чем у США, при условии экстраполяции тенденций развития обеих стран.

Термин «всеобъемлющая национальная мощь» (или «совокупная национальная мощь») означает «совокупную силу (материальную и духовную) суверенного государства, необходимую для его выживания и развития, а также совокупную силу его международного влияния» (Хуан Шуофэн, 1992, с. 102). Причина выбора всеобъемлющей национальной мощи в качестве объекта наблюдения и исследования заключается в том, что «сущность ...международной конкуренции – в состязании совокупной государственной мощи на базе реальной мощи экономики, науки и техники» (Цзян Цзэминь, 2010(1992), с. 253).

Ретроспективный анализ опыта советской истории, со всеми ее возможностями, на базе исторической логики «двух если» и оценки всеобъемлющей национальной мощи Советского Союза в сравнении с США даст убедительные, пусть и гипотетические, выводы благодаря оригинальному интроспективному исследованию. Два «если» (и особенно «второе если») – это наиболее вероятные пути развития событий. К сожалению, на обоих исторических этапах наиболее вероятное не стало реальностью, и история приняла нехарактерный для нее поворот, когда очень маловероятная возможность сосуществования различных возможностей стала реальностью. Изучение исторической логики «двух если» применительно к оценкам всеобъемлющей национальной мощи имеют целью обобщение уроков международного коммунистического движения, чтобы избежать ошибок истории, глубоко понять и умело применить законы социалистического строительства и социального развития человека, повысить нашу способность ориентироваться в потоке истории и по возможности направлять его. Советский Союз оставил миру лучший «живой урок» для истории, и изучение этого опыта является источником ценных выводов для поиска ответов на вызовы 21 века.

Важно отметить, что разные исследователи пришли к несколько иным выводам относительно сравнения совокупной национальной мощи Советского Союза и США. В ходе нашего исследования мы попытались синтезировать, насколько это возможно, результаты исследований, основанных на разных позициях и взглядах, с целью приближения к пониманию истинного значения этого периода в истории.

1. Меняющиеся исторические возможности «первого если»

После победы Великой Октябрьской социалистической революции Ленин осуществлял политику «военного коммунизма» и «новую экономическую политику» в ответ на потребности ситуации. После смерти Ленина дело создания в Советском Союзе первой в истории базовой системы социализма было продолжено И.В. Сталиным. Эта система функционировала в очень сложном историческом контексте кануна Второй мировой войны. Накануне полномасштабного экономического кризиса в капиталистическом мире И.В. Сталин скорректировал успешную, но впоследствии устаревшую «новую экономическую политику», нацелив ее на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства. В начале всеобъемлющего экономического кризиса, охватившего весь капиталистический мир в тот период, страна воспользовалась возможностью использовать капитал, человеческие ресур-

сы и научно-технические достижения западного капиталистического мира, создав своего рода «мировое чудо» быстрого развития в мировой экономике того времени и заложив прочную материальную основу для будущей победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Социалистическое государство отразило военную осаду десятка европейских капиталистических стран и всего за двадцать лет превратилось из «слабого звена империализма» в промышленную страну номер один в Европе, а во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов только Советский Союз продолжал расти высокими темпами. «В первой половине XX века, когда капиталистические страны переживали тяжелый экономический кризис, ...Советский Союз завершил индустриализацию и практически ликвидировал безработицу, введя бесплатное медицинское обслуживание, социальное страхование и пенсии. Это показывает, что социалистическая экономическая система обладает большей жизнеспособностью и большим превосходством над капиталистической экономической системой» (Ли Янь, 2021). Накануне Великой Отечественной войны Советский Союз был одним из лидеров в экономическом и социальном развитии, и выступал лидером развивающегося мирового социалистического движения.

1.1. Советская экономика в реальной истории

Институциональной основой, на которой советская экономика смогла так быстро развиваться в 1930-е годы, стало устранение противоречия, которое не мог преодолеть сам капитализм – противоречия между непрерывным обобществлением производства и частной собственностью на средства производства (что, в свою очередь, стало возможным в результате ликвидации отношений эксплуатации). Рост валового промышленного производства в Советском Союзе до вторжения Германии в СССР представлен на Рис. 1.

Рис. 1. Индекс валовой промышленной продукции в СССР, 1924-1940 гг. (%)⁶

Источник: Построено авторами по данным: (Народное хозяйство СССР..., 1957).

Как представлено на Рис. 1, советское промышленное производство продолжало расти высокими темпами в период с 1924 по 1940 гг. Темпы роста были намного выше, чем в капиталистических странах в тот же период, и к 1937 году объем промышленного производства СССР значительно превысил объем производства

⁶ При уровне валовой промышленной продукции в 1917 г., составлявшем 100 (%).

всех капиталистических стран, кроме США (Иоффе, 1939, с. 29). После завершения двух пятилеток Советский Союз стал второй по уровню индустриализации страной в мире после США» (Ли Янь, 2021). Когда второй пятилетний план был выполнен досрочно, одновременно были завершены индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Всего за десять лет Советский Союз совершил скачок в развитии и стал одной из ведущих промышленных и военных держав своего времени, сотворив чудо в истории промышленного развития.

К кануну Великой Отечественной войны Советский Союз создал полный комплекс военной промышленности, а мощность и скорость производства самолетов были одними из самых высоких в мире; в 1940 году общий объем промышленного производства Советского Союза в 12 раз превышал уровень 1917 года. Быстрое продвижение Советского Союза по пути к социализму вызвало большую обеспокоенность в западном капиталистическом мире, поскольку Советский Союз своим примером показывал, что «растущий капитализм стал умирающим капитализмом» (Краткий курс..., 1975, с. 392). Война фашистской Германии против Советского Союза была инициирована не только для захвата его территории и ресурсов, но и для уничтожения социалистической системы Советского Союза. В этом заключалось фундаментальное различие между войной империалистической фашистской Германии против Советского Союза и ее войной против других империалистических или слаборазвитых стран.

Во время Великой Отечественной войны Советский Союз понес чрезвычайно тяжелые разрушения⁷, в результате войны погибло 27 млн человек (Донскова, 2010). При этом в годы войны, несмотря на огромный ущерб, нанесенный советской экономике, последняя в целом продолжала расти высокими темпами, за исключением 1941–1942 гг., когда перевод промышленности на военные рельсы еще не был завершен. Это показано в следующей таблице (табл. 1).

Таблица 1

ВВП СССР во время Великой Отечественной войны (млрд. долл. США)

Годы	1941	1942	1943	1944	1945
ВВП	359	274	305	362	343

Источник: (Попов, 2021, с. 53-67).

В военные 1942 и 1943 годы Советский Союз построил на 26 тыс. танков и 20 тыс. самолетов больше, чем Германия (Ли Янь, 2021). Мощная материально-техническая база, созданная в предвоенные годы, стала надежной основой того, что Советский Союз сыграет решающую роль в войне против фашизма и тем самым внесет огромный вклад в дело мира во всем мире, освободит половину Европы и приведет к созданию одного за другим социалистических государств Восточной Европы.

При этом цена победы была огромной: Советский Союз страдал от острой нехватки рабочей силы, разрушения всех видов сельскохозяйственной техники и

⁷ О масштабах потерь можно судить по следующим данным: было повреждено 1710 городов, 70 тыс. сел, 31,9 тыс. промышленных и горнодобывающих предприятий, 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций, 65 тыс. км железных дорог и 4100 железнодорожных станций. 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, десятки миллионов свиней, овец, коз и более 100 млн голов домашней птицы было забито, конфисковано и вывезено в Германию (Ли Шэньмин, 2012а, с. 37).

снижения производства тракторов до уровня 1930 г. В 1945 г. производство потребительских товаров составляло лишь 59% от довоенного уровня, и восстановить разрушенную войной экономику было невообразимо трудно (История СССР, 1960, с. 750-752). Несмотря на трудности, после войны СССР смог запустить новую волну социалистического строительства, что привело к быстрому восстановлению и бурному развитию советской экономики. «Любой капиталистической стране потребовались бы десятилетия, чтобы полностью самостоятельно восстановить и перестроить свою промышленность и сельское хозяйство, но к моменту завершения четвертого пятилетнего плана в 1950 году, то есть всего за пять послевоенных лет, вся валовая продукция промышленности Советского Союза выросла на 73% по сравнению с уровнем до Второй мировой войны, и, за исключением нескольких показателей, все промышленные показатели достигли и превысили уровни, существовавшие до Второй мировой войны» (История КПСС, 1960, с. 652).

В международном плане Советский Союз стал мощной опорой для других социалистических стран, активно помогая развитию социализма в них.

Во время правления Н.С. Хрущева (1953–1964 гг.) советская экономика продолжала быстро расти, среднегодовой темп роста валового общественного продукта в 1950–1965 гг. составил свыше 9% (Советский Союз, 1979, с. 88). Быстрое восстановление экономики сопровождалось такими достижениями, как запуск ракет и подводных лодок, первого искусственного спутника Земли, запуск первой пилотируемой ракеты, первой космической станции и первого лунного зонда. За 18 лет правления Л.И. Брежнева (1964–1982) темпы экономического роста хотя и несколько снизились, но оставались более высокими, чем в странах западного капиталистического мира: за период с 1965 по 1981 гг. валовой общественный продукт и валовой национальный доход увеличивались в среднем на 5,8% в год (на 146% и на 144% за весь период соответственно) (Народное хозяйство СССР, 1922–1982..., 1982, с. 59). В 1960 году национальный доход Советского Союза составлял 58% от США, к 1975 году этот показатель вырос до 67% и оставался на этом уровне до 1982 года; валовая продукция советской промышленности составляла более 75% от уровня США в 1970 году и оставалась выше 80% в 1975–1982 годах; а валовая продукция сельского хозяйства СССР составляла примерно 85% от уровня США в 1971–1982 гг. (Цзинь Вань, Лу Наньцюань, 1985, с. 438).

Таким образом, до правления М.С. Горбачева Советский Союз находился на пике своей совокупной национальной мощи и стал сверхдержавой, обогнавшей США. Затем, в результате серии реформ в период перестройки, означавших, по своей сути, отступление от социализма, в период правления М.С. Горбачева темпы роста снизились: валовой общественный продукт Советского Союза с 1985 по 1989 год увеличился на 13,4% (среднегодовой темп роста составил 3,2%), а национальный доход вырос на 13,5% (среднегодовой темп роста также составил 3,2%) (Народное хозяйство СССР в 1989 г., 1990).

1.2 Теоретические расчеты показателей экономики СССР по сценарию «первого если»

Если оставить в стороне такие вопросы, как качество статистики, то причина, по которой советская экономика была слабее американской в 1990 году, заключалась в том, что, помимо снижения темпов роста советской экономики в результате отсту-

пления от курса социалистических реформ в период перестройки, более важным фактором были значительные потери, понесенные Советским Союзом в результате вторжения фашистской Германии. Гипотеза «первого если» означает, что если бы Советский Союз не понес больших потерь во Второй мировой войне (в СССР это историческое событие получило название «Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»), то накануне распада в 1990 году всеобъемлющая национальная мощь Советского Союза превысила бы национальную мощь США. Теоретический расчет экономической мощи Советского Союза на базе данных официального статистического ежегодника народного хозяйства СССР, без учета других факторов, таких как природные ресурсы, показывает, что экономическая мощь Советского Союза превысила бы экономическую мощь США уже в 1970-х гг.

Ежегодник народнохозяйственной статистики СССР предоставляет статистику по показателю национального дохода СССР, который не влияет на анализ тенденций развития советской экономики. Данные за соответствующие годы «Ежегодника государственной экономической статистики СССР» были преобразованы нами в форму индексов, для которых в качестве базисного периода выступал 1913 год, как показано в следующей таблице (табл. 2).

Таблица 2

Индекс национального дохода СССР и теоретические расчетные показатели, 1913–1975 гг.

Годы	Соответствующие показатели по данным статистического ежегодника народного хозяйства СССР		Теоретические (расчетные) показатели согласно сценарию «первого если»	
	Индекс национального дохода	Среднегодовой темп роста ⁸	Индекс национального дохода	Среднегодовой темп роста
1913	100	-	100	-
1940	611	6,93	611	6,93
1945	-	-	-	-
1950	1003	5,07	1614	10,20
1955	1716	11,33	-	-
1960	2658	9,02	4263	10,20
1965	3651	6,50	5840	6,50
1970	5276	7,71	8466	7,71
1975	6981	5,70	11171	5,70
Среднегодовые темпы роста 1940-1975		7,21	-	8,67

Источник: Расчеты авторов по данным: (Народное хозяйство СССР..., 1957); (Народное хозяйство СССР..., 1960); (Народное хозяйство СССР за 60 лет..., 1977).

Если бы не разрушительная Вторая мировая война, советская экономика не испытала бы отрицательного роста в период с 1940 по 1945 гг., а продолжила бы тенденцию поддержания высоких темпов роста. С 1945 по 1950 гг. послевоенный гиперрост может быть связан с взрывным ростом инвестиций в основной капитал из-за разрушительной войны, и поэтому консервативную оценку можно сде-

⁸ Среднегодовой темп роста здесь – это среднегодовой темп роста между годом Банка и годом, по которому имеются данные в предыдущем ряду.

лять, используя среднегодовые темпы роста за десятилетие с 1950 по 1960 гг. Это даст среднегодовой темп роста национального дохода Советского Союза в период 1940–1950 гг. в 10,2%. Согласно анализируемому нами сценарию «первого если», валовой национальный доход Советского Союза после 1950 года, полученный на основе таких оценок, примерно в 1,6 раза превышает реальный статистически наблюдаемый исторический показатель. Соотношение национального дохода СССР и национального дохода США уже в 1970 году составляло более 65%, согласно реальным историческим данным (Народное хозяйство СССР..., 1981, с. 59). Если бы не крупные потери Советского Союза, вызванные немецким вторжением, национальный доход СССР в 1970 году был бы в 1,04 раза больше, чем в США, исходя из сделанных нами теоретических прогнозов национального дохода, полученные нами оценки которого в 1,6 раза больше зафиксированного в статистических ежегодниках исторического значения.

Такой же результат можно получить, если использовать статистику, опубликованную в США. Сектор материального производства – это сектор производственной деятельности, который создает материальные блага и добавляет к ним стоимость, и включает пять основных секторов материального производства – промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, строительство, транспорт, почту и телекоммуникации, которые обслуживают производство, а также включает ту часть оптовой и розничной торговли и ресторанов (то есть труд по сортировке, ремонту, упаковке и хранению товаров), которая является продолжением производственного процесса в сфере распределения. Поэтому этот компонент необходимо сохранить при расчете национального дохода в производственном секторе США.

Согласно данным, опубликованным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, в 1977 году секторы услуг оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, а также услуги электрической связи, газоснабжения и водоснабжения составили 16,4%, 6,3% и 2,6% ВВП США соответственно, а прочие услуги – 41,1%⁹. Напротив, такие виды труда, как сортировка, ремонт, упаковка и хранение товаров, составляли небольшую долю оптовой и розничной торговли, а некоторые услуги по электроснабжению, газоснабжению и водоснабжению относились к непроизводственным секторам. Видно, что, по консервативной оценке, стоимость услуг в непроизводственном секторе составляла более 50% ВВП США в 1977 году. Из-за ограниченности данных для оценки доли выпуска в непроизводственном секторе в США в 1976 году нами использовались данные за 1977 год. Валовой национальный доход США в 1976 году составил 186,96 млрд долларов США¹⁰, а консервативная оценка непроизводственной сферы в 50% от национального дохода дает национальный доход США в производственной сфере в 1976 году¹¹ в размере 934,8 млрд долларов США. Национальный доход СССР в 1976 году составил 622 млрд долларов США (Советский Союз, 1979, с. 89). По сценарию «первого если» национальный доход Советского Союза в 1,6 раза превышает истинную

⁹ Министерство торговли США, Бюро экономического анализа. URL: https://apps.bea.gov/scb/account_articles/national/0896gpo/table3.htm (дата обращения: 01.09.2022).

¹⁰ Статистический отдел ООН. URL: <https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic> (дата обращения: 30.08.2024).

¹¹ Взаимосвязь между ними можно выразить следующей формулой: ВНД = ВВП + чистый факторный доход. Эти два показателя незначительно отличаются друг от друга тем, что применение доли услуг в непроизводственном секторе ВВП к ВНД не влияет на конечный результат.

цифру, то есть национальный доход Советского Союза составляет 995,2 миллиарда долларов, или в 1,06 раза больше национального дохода США в производственном секторе.

1.3 Оценки всеобъемлющей национальной мощи Советского Союза и США

Исследователи по-разному оценивают всеобъемлющую национальную мощь Советского Союза и США. Ряд исследователей (включая китайского исследователя Хуан Шуофэна) утверждают, что Советский Союз уже превзошел США к 1990 году, а другие (включая Р.С. Клайна – одного из первых исследователей этой проблематики, кто ввел в научный оборот так называемое «уравнение силы» для оценки совокупной национальной мощи) утверждают, что примерно до 1990 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами все еще существовал разрыв. Однако, если использовать теоретические оценки показателей советской экономики по сценарию «если бы», то совокупная мощь Советского Союза превысила бы мощь США, что мы подробно покажем далее в настоящем разделе.

1.3.1 Оценки всеобъемлющей национальной мощи Советского Союза и США: подход Р.С. Клайна

Р.С. Клайн, один из известных исследователей в этой области, предложил использовать так называемое «уравнение силы» для оценки национальной мощи. Формула «уравнения силы» выглядит следующим образом (формула 1):

$$P_p = (C + E + M) \times (S + W) \quad (1),$$

где P_p обозначает величину национальной мощи; C , E и M обозначают базовую сущность, экономический потенциал и военный потенциал соответственно; S и W обозначают стратегическое намерение и волю к реализации национальной стратегии соответственно (Хуан Шуофэн, 1992, с. 24). В частности, базовый субъект (C), включает население и земельную площадь; экономический потенциал (E), включает валовой национальный продукт и промышленную структуру; военный потенциал (M) означает сумму стратегических ядерных сил и обычных сил страны; в совокупности эти три составляющих представляют собой материальную основу всеобъемлющей национальной мощи, с общей максимальной оценкой в 500 баллов.

Стратегическое намерение (S) состоит в основном из стратегических целей как центрального выражения фундаментальных интересов страны, а воля к осуществлению национальной стратегии (W) относится к «степени доверия и поддержки мобилизуемым внутренним населением оборонной политики и правительственной дипломатии» (Хуан Шуофэн, 1992, с. 25), обе из которых определяют степень, в которой материальная форма национальной мощи может быть эффективно осуществлена.

Р.С. Клайн устанавливает общую оценку национальной мощи в 1000 баллов, и, согласно этой формуле «уравнения национальной мощи», оценки национальной мощи Советского Союза и США в 1975, 1977 и 1978 годах выглядят следующим образом (см. табл. 3).

Таблица 3

Оценка национальной мощи Советского Союза и США согласно подходу Р.С. Клайна для 1975, 1977 и 1978 гг. (в условных балльных единицах)

Год	Страна	C	E	M	S	W	Pp
1975	СССР	100	160	190	0,8	0,7	675
	США	100	200	200	0,3	0,4	350
1977	СССР	100	105	197	0,8	0,5	523
	США	100	174	194	0,4	0,5	421
1978	СССР	100	85	197	0,7	0,5	458
	США	100	146	188	0,3	0,4	304

Источник: Составлено авторами по материалам: (Cline, 1975; 1977; 1981); (Хуан Шуофэн, 1992).

В отношении стратегических ядерных сил Р.С. Клайн также спрогнозировал, что показатели советской и американской мощи в 1979 году составили 100 и 95 баллов соответственно; в отношении обычных сил показатели советской и американской мощи составили 91 и 93 балла соответственно. С точки зрения общей военной мощи, показатели мощи СССР и США составляли 191 и 188 баллов соответственно (Cline, 1982, pp. 166-168). Выводы на основе уравнения Р.С. Клайна ясно показывают, что к концу 1970-х годов Советский Союз превзошел США по общему значению национальной силы Pp. Поэтому, в соответствии с инерцией развития Советского Союза и США, уравнение силы предполагает, что Советский Союз накануне распада все еще будет более мощным, чем США.

1.3.2 *Оценки всеобъемлющей национальной мощи Советского Союза и США: подход Хуан Шуофэна*

Хуан Шуофэн является одним из первых исследователей всеобъемлющей национальной мощи Китая, и его исследования по всеобъемлющей национальной мощи пользуются влиянием в академических кругах. Чтобы оценить всеобъемлющую национальную мощь страны и найти точное отражение эволюции системы всеобъемлющей национальной мощи, Хуан Шуофэн предложил теорию *динамического уравнения всеобъемлющей национальной мощи*, которое позволяет определить всеобъемлющую национальную мощь страны путем комплексной оценки ее компонент: жесткой силы (материальной мощи), мягкой силы (духовной мощи), синергии (мощи макрокоординации и контроля) и функции влияния. Для количественной оценки показателей, составляющих всеобъемлющую национальную мощь, Хуан Шуофэн применил уникальный подход, состоящий в сочетании нескольких методов. Так, для расчета «жестких» переменных используется индексный метод, для «мягких» переменных и переменных «синергии» – метод экспертных оценок, а для количественной оценки некоторых неопределенных элементов используются методы нечеткой математики и анализа так называемых «серых систем». Используя такой подход, Хуан Шуофэн провел систематическую оценку всеобъемлющей национальной мощи крупнейших стран мира. Далее в таблице 4 приведены сравнительные данные по Советскому Союзу и США.

Таблица 4

Сравнение всеобъемлющей национальной мощи Советского Союза и США в 1989 году (в условных балльных единицах)

Страна	Жесткие переменные				α	Мягкие переменные			β	Синергетические переменные	Всеобъемлющая национальная мощь
	Ресурсная мощь	Технологическая мощь	Экономическая мощь	Силы обороны		Культурная и образовательная мощь	Дипломатическая мощь	Национальная сплоченность			
СССР	98	156	192	248	0,78	0,51	0,60	0,55	0,71	1,64	386,72
США	92	234	269	249	0,83	0,54	0,61	0,43	0,72	1,59	593,33

Источник: (Хуан Шуофэн, 1992, с. 218).

Как мы видим из табл. 4, в 1989 году Советский Союз был слабее США с точки зрения всеобъемлющей национальной мощи, при этом его экономическая мощь значительно отставала, и что соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами было сосредоточено на «всесторонней экономической войне» (Хуан Шуофэн, 1992, с. 219). Экономическая мощь Советского Союза превзошла экономическую мощь США в 1970-х годах, предполагая увеличение национального дохода в 1,6 раза по сценарию «первого если». Динамическое уравнение комбинированной мощи включает множество переменных, и увеличение экономической мощи Советского Союза неизбежно приведет к увеличению других связанных «жестких переменных», и индекс жесткой эластичности α также увеличится, и остальные переменные и индексы также будут затронуты, что затрудняет получение точного значения комбинированной мощи только через теоретические измерения темпов экономического развития.

Советский Союз, хотя и понес экономические, культурные и социальные потери во время Второй мировой войны, все же демонстрировал более высокие темпы роста, чем США, и во время «холодной войны» сумел достичь очень высокого уровня всеобъемлющей национальной мощи, поэтому легко представить, что всеобъемлющая национальная мощь Советского Союза накануне распада СССР была бы больше, чем у США при «первом если», соизмеримо с большим развитием его экономической мощи, и, должно быть, превзошла бы аналогичный показатель США.

Синтез выводов вышеупомянутых ученых и анализ различных источников данных позволяет предположить, что если бы не военная катастрофа, навязанная Советскому Союзу империалистическим германским фашизмом, то в 1990 году, накануне своего распада, Советский Союз, безусловно, превзошел бы США по всеобъемлющей национальной мощи.

2. Меняющиеся исторические возможности «второго если»

В апреле 1985 года группа во главе с новым Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым постепенно осуществила так называемые реформы, приведшие в конечном итоге к разрушению КПСС, социалистической системы Советского Союза и мирового социалистического лагеря, что, соответственно, привело к подрыву и распаду Советского Союза и замене его 15 новыми суверенными государствами, что стало крупным поражением международного коммунистического движения и серьезным ударом по миру, справедливости и цивилизации во всем мире. После активного подрыва и разрушения враждебными силами внутри страны и за рубежом Советский Союз был быстро разрушен, а экономический, политический, социальный, культурный регресс стал необратимым.

2.1 Разрушительные последствия распада Советского Союза

В результате распада Советского Союза в экономическом плане некогда современная промышленная держава «превратилась в страну-поставщика сырья, а уровень ВВП обвалился. Менее чем за десять лет, с момента разрушения Советского Союза в 1991 году по 1999 год, ВВП России упал на 52%, при этом промышленное производство сократилось на 64,5%, а сельскохозяйственное – на 60,4%; рубль обесценился, цены увеличились в 5000 раз» (Ли Шэньмин, 2012а, с. 4). Исследование показывает, что «в период между 1990 и 1993 годами в других странах СНГ также наблюдалось значительное снижение ВВП: в Армении – более чем на 50%, в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове и Таджикистане – примерно на 40%, в Украине – более чем на 30%, а в Узбекистане и Беларуси, где ситуация была более стабильной, снижение ВВП составило 17% и 24%» (Ли Шэньмин, 2012а, с. 10).

По воспоминаниям Н.А. Паничева, возглавлявшего Министерство станкостроения и инструментальной промышленности при Совете Министров СССР, «все наши отраслевые НИИ погибли после приватизации (...). По выпуску металлообрабатывающего оборудования СССР занимал 3-е место в мире. Когда в 1986 г. я возглавил министерство, наши предприятия выпускали в год 220 тыс. разных станков. Сейчас – не больше 14 тыс.»¹² Действительно, за исключением Беларуси, в которой в значительной степени сохранилась социалистическая государственная система, и Казахстана, богатого природными ресурсами, экономика бывших республик также претерпела существенные разрушения после распада Советского Союза и очень медленно восстанавливалась после этого спада в дальнейшем.

При оценке последствий распада Советского Союза исследователи отмечали, что «духовные и материальные потери, которые понесла Россия за эти годы, неисчислимы. ... Речь идет о масштабной деиндустриализации страны. Проведенная с огромным трудом и напряжением сил в 30–50-х гг. индустриализация России во многом обращена вспять» (Добренков, 2004, с. 26-27).

В социальном плане усилилось неравенство, наблюдалось сокращение населения. По данным Н.И. Рыжкова, «разрушение единого экономического пространства, народного хозяйства и науки в Советском Союзе породило почти десяти-

¹² См.: Макурин А. «Я не жил в 5-звездочных отелях». Что советские министры советуют нынешним? [Интервью с Н.А. Паничевым] // Аргументы и факты. Дата публикации: 25.07.2019. URL: https://aif.ru/money/economu/ya_ne_zhil_v_5-zvyozdochnyh_otelyah_chno_sovetskie_ministry_sovetuyut_nyneshnim (дата обращения: 30.08.2024).

лионную армию безработных (...). 20% населения сосредоточили в своих руках более половины валового национального дохода, а основную часть дохода присвоили 200-300 семей, которые захватили львиную долю богатства страны, а вместе с тем и власть в государстве» (Рыжков, 2008, с. 374). В 1989 году соотношение доходов 10% самых бедных и 10% самых богатых составляло 1 к 4,7, а в 1999 году – 1 к 60-79 (Добренев, 2004, с. 29). А.Л. Кудрин, занимавший пост вице-премьера и министра финансов России, сообщал в интервью в 2021 году, что только примерно в 2004–2006 гг. уровень жизни россиян вернулся к среднему уровню жизни советских граждан в 1990 г., но при этом оставался чрезвычайно высоким разрыв между богатыми и бедными, тогда как в советское время разрыва между богатыми и бедными практически не было¹³. Страны СНГ также сталкиваются со все более серьезными демографическими проблемами, как отмечает академик А.Г. Аганбегян: «Новая Россия, образованная на базе РСФСР после разрушения СССР, постепенно вымирает. Во время 20-летнего демографического кризиса в России (1992–2012 гг.), когда рождаемость резко упала, а смертность быстро росла, население стремительно сокращалось. В целом, общая естественная убыль населения за эти годы оценивается в 13,5 миллионов человек» (Аганбегян, 2022, с. 15).

2.2 Теоретические расчеты советской экономической мощи в рамках «второго если»

Сценарий «второго если» означает, что если бы Советский Союз не был разрушен враждебными силами внутри страны и за рубежом, то в 2020 году, в соответствии с инерцией развития, Советский Союз превзошел бы США по всеобъемлющей национальной мощи. Поскольку экономическая мощь является важной основой и компонентом общей национальной мощи, то для «второго если» эти показатели можно рассчитать, вычислив среднегодовые темпы роста Советского Союза до его распада.

Общий национальный доход Советского Союза в 1976 году, рассчитанный в абсолютном выражении по данным статистики СССР, составил 62,2 млрд долларов США (Статистический ежегодник..., 1979, с. 89) (на пропорциональной основе), а согласно индексу национального дохода, приведенному в статистических ежегодниках (см.: (Народное хозяйство СССР..., 1981, с. 43); (Народное хозяйство СССР..., 1988, с. 5)), можно подсчитать, что национальный доход Советского Союза в 1985 году составил приблизительно 903,7 млрд. долларов США.

Поскольку в период перестройки курс реформ был нацелен на отход от принципов социализма, то в нашем исследовании для теоретического измерения советской экономики мы полагаем целесообразным использовать средние темпы роста Советского Союза до прихода М.С. Горбачева к власти. В 1961–1985 годах среднегодовые темпы роста составляли 5,6% (Народное хозяйство СССР..., 1986, с. 582). При таких среднегодовых темпах роста, используя в качестве отправной точки национальный доход Советского Союза в 1985 году, наши расчеты дают национальный доход в размере 6 085 млрд долларов США в 2020 году. Национальный доход США в 2020 году составляет 21 286,6 млрд долларов США¹⁴, а доля услуг в производ-

¹³ «Когда все застаивается, зовут либералов» / Коммерсантъ. Дата публикации: 17.07.2021. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4898660> (дата обращения: 30.08.2024).

¹⁴ Статистический отдел ООН. URL: <https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic> (дата обращения: 01.09.2022).

ственном секторе составляет около 72%¹⁵, что дает национальный доход в производственном секторе в 2020 году около 5 960,248 млрд долларов США.

Как видно, национальный доход СССР в 2020 году в 1,02 раза больше, чем в США. При этом среднегодовые темпы роста национального дохода за 1961–1985 годы, приведенные в статистическом ежегоднике СССР, основаны на сопоставимых ценах и не учитывают изменения цен. В Советском Союзе не существовало понятия «потребительская корзина» или «уровень изменения потребительских цен», а были «национальный индекс розничных цен», «национальный и кооперативный индекс розничных цен» и другие аналогичные показатели. Согласно таким показателям, как «государственный индекс розничных цен» и «индекс розничных цен государственных и кооперативных предприятий», средние розничные цены на все товары в СССР в период с 1960 по 1985 год выросли на 7,9%, за исключением алкогольных напитков, которые подорожали на 4,7%¹⁶. Поскольку данные о национальном доходе США, публикуемые в рамках официальной статистики, включают фактор изменения цен, то использование среднегодовых темпов роста национального дохода СССР за 1961–1985 гг. существенно занижает темпы роста Советского Союза в 2020 году. По этой причине полученная нами расчетная оценка, использующая среднегодовые темпы роста национального дохода СССР в 1961–1985 годах, является существенно заниженной оценкой национального дохода СССР в 2020 году. Этот показатель был бы намного выше, чем в США, если бы при его расчете в данных по СССР, используемых для расчетов, учитывались изменения цен.

Таким образом, проведенные нами расчеты показывают, что если бы Советский Союз не распался и продолжал расти со среднегодовыми темпами роста 1961–1985 гг., то к 2020 году национальный доход Советского Союза превысил бы таковой показатель США.

2.3 Теоретические прогнозы советской и американской всеобъемлющей национальной мощи по сценарию «второго если»

В случае, если бы СССР не распался, он намного превзошел бы США не только по экономической мощи, представленной национальным доходом, но и по всеобъемлющей национальной мощи, если учитывать инерцию развития как Советского Союза, так и США. Далее мы аргументируем это более подробно.

2.3.1 Теоретическое измерение советской и американской совокупной национальной мощи на основе уравнения национальной мощи Р.С. Клайна

«Уравнение силы» Р.С. Клайна включает в себя экономический потенциал (E), который включает валовой национальный продукт и промышленную структуру, оба показателя оцениваются из 100 баллов, в общей сложности 200 баллов. Оценка Клайном экономической мощи Советского Союза показывает, что в 1975–1978 го-

¹⁵ Рассчитано на основе данных, опубликованных Бюро экономического анализа Министерства торговли США, доля некоторых отраслей сферы услуг, участвующих в производстве, является оценочной. См.: U.S. Bureau of Economic Analysis (2021). Gross Domestic Product (Third Estimate), Corporate Profits, and GDP by Industry, Fourth Quarter and Year 2020. Published on March 25, 2021. URL: https://www.bea.gov/sites/default/files/2021-03/gdp4q20_3rd.pdf (дата обращения: 30.08.2024).

¹⁶ Приводится по данным: Калабеков И.Г. Инфляция в СССР. В кн.: Калабеков И.Г. СССР и страны мира в цифрах, 2008–2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://su90.ru/inflation.html> (дата обращения: 30.08.2024).

дах США набрали 200, 174 и 146 баллов, а Советский Союз – 160, 105 и 85 баллов за тот же период. Относительная экономическая мощь двух стран измеряется с помощью национального дохода вместо ВВП¹⁷, без учета других факторов, т.е. сохраняя остальные оценки 1978 года неизменными и рассматривая лишь изменение экономической мощи, используя сделанные нами ранее прогнозы национального дохода Советского Союза в 2020 году и величину национального дохода США в производственном секторе. Это позволяет получить теоретическую оценку всеобъемлющей национальной мощи СССР и США в 2020 году, представленную в табл. 5.

Таблица 5

Теоретические оценки всеобъемлющей национальной мощи СССР и США для 2020 года, основанные на «уравнении силы» Р.С. Клайна (в условных балльных единицах)

Страна	C	E	M	S	W	Pp
СССР	100	136	190	0,7	0,5	511,2
США	100	144	200	0,3	0,4	310,8

Источник: Составлено авторами на основе: (Cline, 1982); (Хуан Шуофэн, 1992), а также на основе данных, представленных в предшествующих разделах настоящей статьи.

Промышленная структура экономического потенциала¹⁸ здесь не рассматривается, лишь баллы экономического потенциала двух стран корректируются в соответствии с соотношением их национальных доходов в 2020 году, где стране с более высоким национальным доходом присваивается полный балл 100, а другой стране присваивается балл, пропорциональный ее национальному доходу. Поэтому абсолютное значение сводного индекса национальной мощи здесь не является, по сути, полностью значимым в реальном выражении, но все же дает приблизительное представление о советском и американском уровне. Из таблицы 5 видно, что, согласно нашим оценкам, в 2020 году Советский Союз был бы мощнее США. Даже если не использовать значения национального дохода США для производственного сектора, а использовать все его значения, т.е. оценить экономический потенциал по шкале 100 из 100 для США, то результат все равно будет выше для СССР, чем для США (382,3 для СССР и 312,2 для США). Таким образом, независимо от того, какие данные используются, всеобъемлющая национальная мощь Советского Союза превышает таковую США по анализируемому нами сценарию «второго если».

¹⁷ Статистика национального дохода в Советском Союзе является более научно обоснованной, чем статистика ВВП в капиталистических странах, и используется последовательно для согласованности с предыдущим разделом.

¹⁸ Согласно расчетам Р. Клайна, в 1978 году показатель промышленной структуры составлял 46 баллов для США и 36 баллов для СССР.

2.3.2 Теоретическое измерение советской и американской всеобъемлющей национальной мощи на основе модели динамического уравнения всеобъемлющей национальной мощи Хуан Шуофэна

Хуан Шуофэн использовал модель динамического уравнения всеобъемлющей национальной мощи и применил «метод анализа перспективных тенденций», чтобы сделать общий прогноз всеобъемлющей национальной мощи Советского Союза и США. При этом используются в качестве базового показателя значения всеобъемлющей национальной мощи за 1989 год (386,72 для СССР и 593,33 для США), а также учитываются исторические данные о динамике роста Советского Союза и США за последние десятилетия (темпы роста совокупной национальной мощи Советского Союза и США оцениваются в 4,4% и 2,7% соответственно). В результате мы получим оценки для 2020 года, представленные в таблице 6.

Таблица 6

Сравнение совокупной национальной мощи Советского Союза и США в 2020 году

Страна	Всеобъемлющая национальная мощь в 1989 году	Среднегодовой темп роста	Всеобъемлющая национальная мощь в 2020 году ¹⁹
СССР	386,72	4,4	1469,3
США	593,33	2,7	1355,1

Источник: Расчеты авторов с использованием данных: (Хуан Шуофэн, 1992, с. 220).

В период с 1950 по 1984 год национальный доход и валовая продукция промышленности Советского Союза выросли в 9,9 и 14 раз соответственно, в то время как в период с 1950 по 1982 год национальный доход и валовая продукция промышленности США выросли в 1,8 и 2,1 раза соответственно (Сун Цзэсин, Фань Кан, 1997, с. 100-111), что свидетельствует о том, что национальный доход и валовая продукция промышленности Советского Союза выросли очень сильно.

Согласно теоретическим расчетам, проведенным для сценария «второго если», национальный доход Советского Союза значительно превысил бы доход США к 2020 году, а темпы роста совокупной национальной мощи Советского Союза и США, приведенные в оценках Хуан Шуофэна, сделанных на основе исторических данных роста СССР и США, могут сохраниться в долгосрочной перспективе. При темпах роста в 4,4%, к 2020 году совокупная национальная мощь Советского Союза и США составила бы 1469,3 и 1355,1 соответственно. Таким образом, согласно динамической модели совокупной национальной мощи Хуан Шуофэна, хотя в первые годы совокупная национальная мощь Советского Союза слабее, чем у США, если Советский Союз продолжил бы существовать, то его совокупная национальная мощь превысила бы к 2020 году совокупную национальную мощь США.

¹⁹ Причина использования прогнозируемых, а не опубликованных значений для комплексного показателя национальной мощи США заключается отчасти в том, что скорость прогнозирования, приведенная Хуан Шуофэном, является более объективной, а отчасти в том, что опубликованные значения для США являются проблематичными и их трудно согласовать с данными Советского Союза. Расчет совокупной национальной мощи включает в себя большое количество показателей, и, учитывая ограниченность места и доступа к данным в данной статье, пересчитать совокупную национальную мощь двух стран, используя опубликованные данные, не представляется возможным.

Наконец, важно отметить, что быстрое развитие Советского Союза было достигнуто в условиях оказываемой им в тот период значительной помощи другим социалистическим странам. Так, например, промышленные проекты Советского Союза «156»²⁰, реализованные в Китае, стали крупнейшим экспортом технологий, человеческих ресурсов и капитала в истории индустриализации в мире, и значительно содействовали процессу индустриализации в Китае. Преимущества социализма, таким образом, не являются лишь теоретическим предположением, а доказываются фактами социалистического развития в Советском Союзе и Китае.

3. Уроки истории

3.1 Как история изменила ход: внутренние и внешние факторы, повлиявшие на распад СССР

На наш взгляд, причины разрушения КПСС и СССР были разнообразны и сводились к двум аспектам – внутреннему и внешнему. Внутренней причиной разрушения КПСС стало предательство советского руководства, а внешней причиной – длительная осада КПСС со стороны США и Запада. Разрушение КПСС и СССР было результатом сочетания, в первую очередь, внутренних факторов, а во вторую очередь – внешних факторов (подробный анализ совокупности внешних и внутренних факторов представлен в работе (Чен Эньфу и др., 2023).

Особо следует остановиться на оценках распада СССР, приводимых в Китае. Как указано в книге «Сто лет Коммунистической партии»: «Распад Советского Союза и резкие перемены в Восточной Европе, ...повороты, произошедшие в мировом социализме, оказали определенное негативное влияние и на нашу страну, и у некоторых людей пропала уверенность в будущем социализма» (Сто лет..., 2022, с. 755). В декабре 1991 года тов. Цзян Цзэминь отмечал, что изменения в Советском Союзе и Восточной Европе были не провалом научного социализма, а результатом отката от пути социализма (Ли Шэньмин, 2012b, с. 450-451). В декабре 2000 года тов. Ху Цзиньтао также отметил, что «причин распада СССР было ...много, но самая главная из них та, что Н. Хрущев выронил меч И. Сталина, а все завершилось изменой М. Горбачева марксизму» (Ли Шэньмин, 2012b, с. 451).

В сентябре 2009 года генеральный секретарь Си Цзиньпин в статье «Социализм с китайской спецификой должен последовательно поддерживаться и развиваться», опубликованной в журнале «В поисках истины», отметил: «Историческое развитие никогда не бывает прямым, оно полно поворотов, взлетов и падений. В конце 1980-х и начале 1990-х годов прошлого века распад Советского Союза, падение КПСС и драматические изменения в Восточной Европе привели не только к тому, что первой социалистической страны не стало, но и к тому, что социалистические страны Восточной Европы ...потерпели серьезные неудачи» (Си Цзиньпин, 2022).

Следует также дать краткую характеристику такого совокупного фактора, повлиявшего на распад СССР, как согласованные действия международного моно-

²⁰ «156 ключевых промышленных проектов», как их принято называть в научных кругах, относятся к 150 ключевым строительным проектам, которые были начаты с помощью СССР во время Первого пятилетнего плана Китая. Однако в процессе реализации некоторые проекты были объединены, некоторые сняты, и в итоге было завершено 150 проектов, которые принято называть «156 ключевыми промышленными проектами». См.: (Дун Чжикай, 1999) (прим. авторов статьи).

Подробнее об этом на русском языке см. в работе (Мамаева и др., 2018) (прим. научного редактора перевода).

полистического капитала. Так, в 1946 году была начата «холодная война» между империалистическим и социалистическим лагерем. Чтобы предотвратить распространение коммунистической идеологии, Запад пошел на огромные уступки рабочему классу: во время «холодной войны» разрыв между богатыми и бедными в США и Европе оставался относительно небольшим, в Европе была хорошо развита система социального обеспечения, а эксплуатация рабочих сократилась. Причинами этого являются побочные эффекты социализма и сильное давление, ощущаемое капиталистическими странами со стороны социалистической системы. После распада Советского Союза и социалистических стран Восточной Европы монополистический капитал США и Запада перестал испытывать прежнее сдерживание, и как одно из ярких следствий этого можно привести тот факт, что сегодня 1% богатых в США владеет 40% богатства, а разрыв между богатыми и бедными резко увеличился.

Следует отметить, что крупная буржуазия шла на уступки рабочему классу под давлением существований социалистической альтернативы крайне неохотно. США и Запад сделали все возможное, чтобы подавить своего соперника – Советский Союз. Приведем лишь некоторые факты, свидетельствующие об этом. Госсекретарь США Бейкер сказал об уничтоженной КПСС и Советском Союзе: «Мы не лидеры этой революции, но и не сторонние наблюдатели» (Тан Суо, 2006, с. 449). В 1949 году 17 западных капиталистических стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Австралия, создали Парижский координационный комитет (известный как «Батуми») специально для ограничения экспорта стратегических товаров и технологий из стран-членов в социалистические страны. В список эмбарго вошли десятки тысяч товаров трех категорий: военное оружие, сложные технологии и редкие материалы (У Эньюань, 2022). 4 апреля 1949 года министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Канады, Бельгии и Нидерландов провели в Вашингтоне церемонию подписания Североатлантического договора. Создание НАТО ознаменовало начало единых действий против Советского Союза и других социалистических стран в послевоенный период под лозунгом сдерживания коммунизма. С тех пор борьба империалистических держав против социалистических стран часто принимала форму объединенных военных блоков.

В июне 1982 года президент США Р. Рейган выступил с речью в британском парламенте, в которой заявил, что соперничество между США и СССР – это «соперничество идей и ценностей». В 1991 г. М. Тэтчер, выступая в Хьюстоне (США), сказала: «Советский Союз представляет собой серьезную угрозу для западного мира. Я не говорю о военной угрозе. По сути, военной угрозы не существует. Мы хорошо оснащенные страны, включая ядерное оружие. Я имею в виду экономическую угрозу. Благодаря политике планирования в сочетании с уникальным сочетанием ментальных и материальных стимулов Советский Союз имел высокие показатели экономического развития. Темпы роста его валового национального продукта раньше были в два раза выше, чем у нас. Если мы также примем во внимание обилие природных ресурсов в Советском Союзе, то при разумном управлении Советский Союз вполне мог вытеснить нас с мирового рынка. Поэтому мы действовали с целью ослабить советскую экономику и создать в ней внутренние проблемы» (Li Shenming, 2011, p. 424).

3.2 Уроки истории: противодействие историческому нигилизму

Горький урок распада СССР необходимо осмыслить. Мы должны извлечь исторические уроки из разрушения КПСС и Советского Союза и неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой, с коммунизмом в качестве амбициозной цели. Актуальными остаются слова о том, что «угроза безопасности социалистического государства не исчезла. Практическая жизнь показывает, что пока империализм, сохраняющий свою экономическую силу и военную мощь, остается, ...народы социалистических стран, все прогрессивные силы и всеобщий мир остаются в реальной опасности» (Андропов, 1983, с. 91). 5 января 2013 года на семинаре для новых членов и заместителей членов Центрального комитета по изучению и реализации духа XVIII съезда партии генеральный секретарь Си Цзиньпин многозначительно отметил: «Почему Советский Союз распался? Почему советская коммунистическая партия распалась? Одной из важных причин была ожесточенная борьба в идеологической сфере, которая привела к полному отрицанию истории Советского Союза и Советской коммунистической партии, ... и историческому нигилизму. В конце концов, советская коммунистическая партия была распущена, а Советский Союз распался как социалистическое государство. Это урок из прошлого!» (Избранные важные документы..., 2014, с. 113). Пять лет спустя, 5 января 2018 года, Си Цзиньпин на семинаре для новых членов ЦК, заместителей членов и ключевых ведущих кадров на уровне провинций и министерств вновь предупредил: «Мы часто говорим, что из-за плохого фундамента земля трясется. Слабая вера также будет сотрясать землю. Не в этом ли заключалась логика развала Союза ССР, падения КПСС и драматических изменений в Восточной Европе? КПСС захватила власть, когда в ней было 200000 членов, победила Гитлера, когда в ней было 2 миллиона членов, и потеряла власть, когда в ней было почти 20 миллионов членов» (Си Цзиньпин, 2019). Предостерегающие слова генерального секретаря Си Цзиньпина нам нельзя игнорировать.

3.3 Основной вывод: Советский Союз был разрушен по собственной инициативе

Советский Союз распался не потому, что базовая социалистическая экономическая и политическая система оказалась нежизнеспособной, а был разрушен и демонтирован враждебными социализму силами внутри страны и за рубежом. Ранее нами было аргументировано, что «Советский Союз распался и был разрушен, как по идеологическим, так и по организационным причинам. Самой важной из этих политических причин было предательство марксизма и научного социализма руководством КПСС...»²¹. Это утверждение вызвало резонанс и обсуждалось в том числе в российских академических кругах.

Известно, что в постсоветском дискурсе для обозначения прекращения существования СССР используется термин «*распад СССР*», и ученые, использующие эту терминологию, в основном считают, что прекращение существования Советского Союза было неизбежным результатом естественного развития и было исторически неизбежным. Главный аргумент российских историков, придерживающихся этой

²¹ Академик КАОН Чен Эньфу: Анализ экономического развития СССР и причин его драматического развала. [Электронный ресурс]. URL: <https://msk.kprf.ru/2021/08/31/166904/?ysclid=I96qztzhubk40644149> (дата обращения: 30.08.2024).

точки зрения, состоит в том, что советская система, как это отмечает Р.Г. Пихоя, могла существовать только как «система централизованная, «свинченнная» номенклатурной, партийно-государственной вертикалью, использовавшая в качестве источников своего бытия государственную собственность, огромные природные ресурсы и возможности мобилизационной экономики. ...эта система устарела к концу XX в., перестала соответствовать реалиям иного времени» (Пихоя, 2005, с. 97-98).

В то же время, ряд исследователей утверждают, что охарактеризованный нами выше нарратив нацелен на то, чтобы легитимизировать распад Советского Союза (в этом случае используется термин «*дезинтеграция СССР*») (см., например: (Симонян, 2002, с. 34-37)). Поэтому исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, согласны с использованием терминов «*развала*» и «*разрушения*» Советского Союза, предложенными и аргументированными нами ранее в наших работах. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения (разделяющие правомерность термина «*развал СССР*»), утверждают, что Советский Союз был разрушен и распался в результате сочетания исторических случайностей, внешних причин и неверных решений КПСС и руководства советского государства, а не как неизбежное следствие его основной экономической, политической и культурной системы.

В целом, мы можем заключить, что история КПСС и Советского Союза, его непрерывного развития и роста вплоть до распада (или «разрушения», если использовать термин, которого мы придерживаемся) – это история международной и внутренней классовой борьбы. Ради борьбы за будущее человечества перед лицом современных вызовов, в борьбе между социализмом и капитализмом социализм имеет существенный потенциал, значимый для выработки ответов на вызовы, стоящие перед глобальным сообществом. В 21 веке марксистская мысль (в том числе современное развитие марксизма-ленинизма, как это направление традиционно называется в академическом дискурсе Китая) сохраняет актуальность, ценность для поиска путей преодоления кризиса, перед которым оказалось мировое сообщество (Чэн Энфу, 2022). Огромная цена разрушения КПСС и Советского Союза вновь превращается в силу человеческого стремления к социализму. В этом смысле дух Великой Октябрьской социалистической революции и дух советской социалистической модернизации всегда будут «присутствовать» на пути к будущей цивилизации. В этом отношении нам предстоит пройти долгий путь.

ЛИТЕРАТУРА

Аганбегян А.Г. Два главных вызова, стоящих перед Россией: по сокращению катастрофически высокой смертности при восстановлении сохранности народа и переходу к устойчивому социально-экономическому росту // Экономическое возрождение России. 2022. № 1. С. 14-30.

Андропов Ю.В. Избранные речи и статьи. 2-е изд. М.: Политиздат, 1983. – 320 с.

Добреньков В.И. Российское общество: современное состояние и перспективы (от социологии кризиса к социологии надежды) // Социология. 2004. № 1. С. 21-32.

Донскова Л.А. Цена победы: о материальном ущербе и демографических потерях СССР в годы Великой Отечественной войны (общесоюзный и региональный аспекты) // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. 2010. № 2с. С. 207-218.

Дун Чжикай. Создание 156 проектов // Исследования по экономической истории Китая. 1999. № 4. С. 95-109. (На кит.)

Избранные важные документы по итогам XVIII Всекитайского съезда / Под редакцией Бюро по изучению литературы Центрального комитета Коммунистической партии. Пекин: Центральное издательство литературы, 2014. – 892 с. (На кит.)

Иоффе Я. Основная экономическая задача СССР // Плановое хозяйство. 1939. № 3. С. 21-35.

История КПСС / Под редакцией Б.Н. Пономарева. Пекин: Народная пресса, 1960. – 744 с. (На кит.)

История СССР: социалистический период (1917–1957) / Под ред. М.П. Кима. Пекин: Жизнь, чтение и новые знания, 1960. – 772 с. (На кит.)

Краткий курс истории ВКП(б). Пекин: Народная пресса, 1975. – 399 с. (На кит.)

Ли Шэньмин. Разложение КПСС – коренная причина распада СССР // Над этим размышляет история – заметки к 20-летию с момента развала СССР / Гл. ред. Ли Шэньмин. Пекин: Академическое издательство литературы по общественным наукам, 2012а. – 504 с.

Ли Шэньмин. В благополучии не забывать об опасности – исторический урок гибели КПСС. Дикторский текст к 8-серийному документальному образовательному фильму (в сокращении) // Над этим размышляет история – заметки к 20-тилетию с момента развала СССР / Гл. ред. Ли Шэньмин. Пекин: Академическое издательство литературы по общественным наукам, 2012b. – 504 с.

Ли Янь. Распад Советского Союза нельзя отнести на счет социалистической экономической системы // Историческое обозрение. 2021. № 6. С. 43-54. (На кит.)

Мамаева Н.Л., Сотникова И.Н., Верченко А.Л. Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 промышленных объектов в КНР» в 1950-е годы: новые факты и обстоятельства советско-китайского сотрудничества. М.: Издательство «Весь Мир», 2018. – 600 с.

Народное хозяйство СССР, 1922–1982: Юбилейный статистический ежегодник / ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1982. – 623 с.

Народное хозяйство СССР в 1956 г.: Стат. ежегодник / ЦСУ при Совете Министров СССР. М.: Госстандарт, 1957. – 296 с.

Народное хозяйство СССР в 1959 г.: Стат. ежегодник. М.: Госстандарт, 1960. – 895 с.

Народное хозяйство СССР в 1980 г. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1981. – 583 с.

Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1986. – 655 с.

Народное хозяйство СССР в 1987 г. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1988. – 736 с.

Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. – 766 с.

Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейный статистический ежегодник / Отв. за вып. Л.А. Уманский. М.: Статистика, 1977. – 709 с.

Пихоя Р.Г. Размышления на тему: почему распался Советский Союз? // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Вып. 5 / Отв. ред. И.В. Починская. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2003. – 342 с.

Попов Г.Г. Новые подходы к оценке ВВП СССР в период Великой Отечественной войны // Журнал институциональных исследований. 2021. Т. 13. № 2. С. 53-67. DOI: 10.17835/2076- 6297.2021.13.2.053-067

Рыжков Н.И. Трагедия великой страны / Перевод Сюй Чангана и др. Пекин: Издательство Синьхуа, 2008. – 656 с. (На кит.)

Си Цзиньпин. Приверженность и развитие социализма с китайской спецификой должны быть последовательными // В поисках истины. 2022. № 18. С. 4-9. (На кит.)

Си Цзиньпин. Продвижение нового великого проекта партийного строительства должно быть последовательным // В поисках истины. 2019. № 19. С. 4-15. (На кит.)

Симонян Р.Х. Страны Балтии и распад СССР (о некоторых мифах и стереотипах массового сознания) // Вопросы истории. 2002. № 12. С. 27-39.

Статистический ежегодник народного хозяйства СССР в ознаменование шестидесятилетия / Под ред. Центрального статистического бюро при Совете Министров СССР / Перевод Лу Наньцюань и др. Пекин: Жизнь, чтение и новые знания, 1979.– 710 с. (На кит.)

Сто лет Коммунистической партии. В 4-х тт. Т. 3. Период реформ, открытости и социалистической модернизации. Пекин: Издательство истории Коммунистической партии, 2022. (На кит.)

Сун Цзэсин, Фань Кан. Всемирная экономическая история. Пекин: Издательство экономических наук, 1997. (На кит.)

Тан Суо. Реформы М.С. Горбачева и разрушение Советского Союза. Пекин: Издательство литературы по общественным наукам, 2006. – 616 с. (На кит.)

У Эньюань. Была ли неспособность «идти в ногу со временем» главной причиной распада Советского Союза? – дискуссия с Чжэн Юннэнем // Исследования мирового социализма. 2022. № 2. С. 90-97. (На кит.)

Хуан Шуофэн. Теория всеобъемлющей национальной мощи. Пекин: Издательство общественных наук Китая, 1992. – 380 с. (На кит.)

Цзинь Вань, Лу Наньцюань. Послевоенная советская экономика. Пекин: Current Affairs Press, 1985. – 452 с. (На кит.)

Цзян Цзэминь. Доклад на XIV Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, 12 октября 1992 г. // Цзян Цзэминь. Избранное. Т. 1. / Пер. Бюро по переводу произведений Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина при ЦК КПК. Пекин: Изд-во литературы на иностранных языках, 2010. – 770 с.

Чен Энфу. Китайский новаторский марксизм: избранные произведения. М.: Родина, 2021. – 1056 с.

Чен Эньфу. Какова научная и современная ценность ленинизма? Дебаты с британским академиком Дэвидом Лейном // Исследования по политической экономике. 2022. № 1. С. 135-145. (На кит.)

Чэн Эньфу, Осипова Н.Г., Лю Чанмин. Москва – Пекин. Сборник к 100-летию образования Союза ССР / Пер. Чжоу Ли. М.: Родина, 2023. – 612 с.

Cline R.S. World Power Assessment. Boulder, Colorado: Westview Press, 1975. – 173 p.

Cline R.S. World Power Assessment 1977: A Calculus of Strategic Drift. Boulder, Colorado: Westview Press, 1977. – 206 p.

Cline R.S. World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980s. Westview Press, 1981. – 252 p.

Cline R.S. World Power Trends and US Foreign Policy in the 1980s, Taipei: Taipei Dawn Culture Co, Ltd, 1982. – 228 p.

Li Shenming. World Socialism Tracking Study (2010-2011), Beijing: Social Science Literature Press, 2011. – 443 p.

Информация об авторах

Чен Эньфу – главный профессор Университета Китайской академии общественных наук (CASS), академик Китайской академии общественных наук (CASS), директор Центра исследований экономического и социального развития Китайской академии общественных наук, член Комитета ЮНЕСКО Всекитайского собрания народных представителей, президент Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE), президент отделения инновационных исследований марксизма, Пекин, КНР.

(E-mail: chengef@cass.org.cn) (ORCID: 0000-0002-9236-1916)

Ли Чжожу – аспирант социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия; заместитель генерального секретаря Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE), приглашенный научный сотрудник Института исследований государственной безопасности при Нанкайском университете, КНР.

(E-mail: liz@my.msu.ru)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

100 years of the Communist Party of China. In 4 volumes. Vol. 3: Reform, Opening-up and Socialist Modernisation. Beijing: Communist Party History Publishing House, 2022. (In Chin.)

Aganbegyan A.G. The two major challenges facing Russia: To reduce the catastrophically high death rate while restoring the safety of the people and the transition to sustainable socio-economic growth. *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii=Economic Revival of Russia.* 2022;(1):14-30. (In Russ.)

Andropov Yu.V. Selected speeches and articles. 2nd ed. Moscow: Politizdat, 1983. – 320 p. (In Russ.)

Cheng Enfu, Osipova N.G., Liu Changming. Moscow – Beijing. Collection for the 100th anniversary of the formation of the Union of Soviet Socialist Republics. Translated by Li Zhuoru. Moscow: Rodina, 2023. – 612 p. (In Russ.)

Cheng Enfu. Chinese Innovative Marxism: Selected Works. Moscow: Rodina, 2021. – 1056 p. (In Russ.)

Cheng Enfu. What is the scientific and contemporary value of Leninism? Debate with British academic David Lane. *Chinese Journal of Political Economics.* 2022;(1):135-145. (In Chin.)

Cline R.S. World Power Assessment 1977: A Calculus of Strategic Drift. Boulder, Colorado: Westview Press, 1977. – 206 p.

Cline R.S. World Power Assessment. Boulder, Colorado: Westview Press, 1975. – 173 p.

Cline R.S. World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980s. Westview Press, 1981. – 252 p.

Cline R.S. World Power Trends and US Foreign Policy in the 1980s, Taipei: Taipei Dawn Culture Co, Ltd, 1982. – 228 p.

Dobrenkov V.I. Russian society: current state and prospects (from the sociology of crisis to the sociology of hope). *Sociology*. 2004;(1);21-32. (In Russ.)

Dong Zhikai. Creating 156 Projects. *Researches in Chinese Economic History*. 1999;(4):95-109. (In Chin.)

Donskova L.A. Price of victory: On material damage and demographic losses of the USSR during the Great Patriotic War (all-union and regional aspects). *Bulletin of Taganrog State Pedagogical Institute*. 2010;(2c);207-218. (In Russ.)

History of the CPSU. Edited by B.N. Ponomarev. Beijing: People's Press, 1960. – 744 p. (In Chin.)

History of the USSR: socialist period (1917-1957). Edited by M.P. Kim. Beijing: Life, reading and new knowledge, 1960. – 772 p. (In Chin.)

Huang Shuofeng. Theory of comprehensive national power. Beijing: Chinese Social Sciences Press, 1992. – 380 p. (In Chin.)

Ioffe Ya. The main economic task of the USSR. *Planned Economy*. 1939;(3):21-35. (In Russ.)

Jiang Zemin. Report at the XIV All-China Congress of the Communist Party of China, 12 October 1992. In *Jiang Zemin. Selected Works. Vol. 1.* Transl. Bureau for the translation of works of Marx – Engels – Lenin – Stalin under the CPC Central Committee. Beijing: Publishing House of Foreign Language Literature, 2010. – 770 p. (In Russ.)

Jin Wang, Lu Nanquan. The postwar Soviet economy. Beijing: Current Affairs Press, 1985. – 452 p. (In Chin.)

Li Shenming. Decomposition of the CPSU is the root cause of the collapse of the USSR. In *History reflects on it – notes for the 20th anniversary of the collapse of the USSR.* Editor-in-Chief Li Shenming. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2012a. – 504 p. (In Russ.)

Li Shenming. In prosperity not to forget the danger – a historical lesson of the CPSU's demise. Voice-over narration for the 8-part educational documentary film (in abridged form). In *History reflects on it – notes for the 20th anniversary of the collapse of the USSR.* Editor-in-Chief Li Shenming. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2012b. – 504 p. (In Russ.)

Li Shenming. World Socialism Tracking Study (2010-2011), Beijing: Social Science Literature Press, 2011. – 443 p.

Li Yan. The collapse of the Soviet Union cannot be attributed to the socialist economic system. *Historical Review*. 2021;(6):43-54. (In Chin.)

Mamaeva N., Sotnikova I., Verchenko A. Participation of the USSR in the reconstruction and construction of «156 production facilities» in China in the 1950s.: New facts and circumstances of Soviet–Chinese cooperation. Moscow: Whole World Publishing, 2018. – 600 p. (In Russ.)

National economy of the USSR for 60 years. Anniversary statistical yearbook. Responsible for the issue L.A. Umansky. Moscow: Statistics, 1977. – 709 p. (In Russ.)

National economy of the USSR in 1956: Stat. yearbook. Central Statistical Service under the Council of Ministers of the USSR. Moscow: Gosstandart, 1957. – 296 p. (In Russ.)

National economy of the USSR in 1959: Stat. yearbook. Moscow: Gosstandart, 1960. – 895 p. (In Russ.)

National economy of the USSR in 1980. Statistical yearbook. Moscow: Finance and Statistics, 1981. – 583 p. (In Russ.)

National economy of the USSR in 1985. Statistical yearbook. Moscow: Finance and Statistics, 1986. – 655 p. (In Russ.)

National economy of the USSR in 1987. Statistical yearbook. Moscow: Finance and Statistics, 1988. – 736 p. (In Russ.)

National economy of the USSR in 1989: Statistical yearbook. Goskomstat of the USSR. Moscow: Finance and Statistics, 1990. – 766 p. (In Russ.)

National economy of the USSR, 1922-1982: Anniversary Statistical Yearbook. Central Statistical Office of the USSR. Moscow: Finance and Statistics, 1982. – 623 p. (In Russ.)

Pikhoya R.G. Reflections on the topic: Why did the Soviet Union collapse? Urals Collection. History. Culture. Religion. Vol. 5. Ed. by I.V. Pochinskaya. Ekaterinburg: Ural University Publishing House, 2003. – 342 p. (In Russ.)

Popov G.G. New approaches to estimating the USSR GDP during the Second World War. Journal of Institutional Studies. 2021;13(2):53-67. (In Russ.) DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.2.053-067

Ryzhkov N.I. Tragedy of a great country. Translated by Xu Changan et al. Beijing: Xinhua Publishing House, 2008. – 656 p. (In Chin.)

Selected Important Documents from the XVIII National Congress. Edited by the Literature Research Bureau of the Central Committee of the Communist Party. Beijing: Central Literature Publishing House, 2014. – 892 p. (In Chin.)

A Short Course in the History of the All-Union Communist Party of Bolsheviks. Beijing: People's Press, 1975. – 399 p. (In Chin.)

Simonyan R.Kh. The Baltic States and the collapse of the USSR (about some myths and stereotypes of mass consciousness). Voprosy istorii=Issues of History. 2002;(12):27-39. (In Russ.)

Statistical yearbook of the national economy of the USSR in commemoration of the sixtieth anniversary. Edited by the Central Statistical Bureau under the USSR Council of Ministers. Translated by Lu Nanquan et al. Beijing: Life, Reading and New Knowledge, 1979. – 710 p. (In Chin.)

Sun Jieqing, Fan Kang. World Economic History. Beijing: Economic Science Press, 1997. (In Chin.)

Tan Suo. Gorbachev's reforms and the destruction of the Soviet Union. Beijing: Publishing House of Social Science Literature, 2006. – 616 p. (In Chin.)

Wu Enyuan. Was failure to “keep up with the times” the main reason for the disintegration of the Soviet Union? – A discussion with Zheng Yongnian. World Socialism Studies. 2022;(2);90-97. (In Chin.)

Xi Jinping. Adherence to and development of socialism with Chinese characteristics should be consistent. Qiushi=Seeking Truth. 2022;(18):4-9. (In Chin.)

Xi Jinping. Promoting the new great project of Party building should be consistent. Qiushi=Seeking Truth. 2019;(19):4-15. (In Chin.)

Information about the authors

Cheng Enfu – Chief Professor at the University of the Chinese Academy of Social Sciences (UCASS), Academician of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Director of the Research

Center of Economic and Social Development at the Chinese Academy of Social Sciences, Member of the UNESCO Committee of the National People's Congress, Chairman of the World Association of Political Economy (WAPE), President of the Innovative Marxism Research Division, Beijing, PRC.

(E-mail: chengef@cass.org.cn) (ORCID: 0000-0002-9236-1916)

Li Zhuoru – PhD student, Department of Sociology, Lomonosov Moscow State University, Russia; Deputy Secretary General, World Association for Political Economy (WAPE), Visiting Fellow, Institute for State Security Studies, Nankai University, PRC.

(E-mail: liz@my.msu.ru)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 26.06.2024; одобрена после рецензирования: 15.09.2024; принята к публикации: 01.11.2024.